

DOI: <https://10.5281/zenodo.17344722>

UDK: 155.9:100.5:125.2 (047)

**TURKISTONDA MA'RIFATPARVAR-JADIDCHILIK HARAKATI VA
IJTIMOIY-SIYOSIY TAFAKKUR TARAQQIYOTIGA TA'SIRI**

Qarshiboyev Atham Rahim o'g'li

Toshkent viloyati Chinoz tumani 45- umum talim maktabi o'qituvchisi

E-mail: Athamqarshiboyev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Mustaqil O'zbekistonni yangilanayotgan ko'p ming yillik tarixining muhim va jiddiy muammolaridan biri – Turkistonda ma'rifatparvarlik va jadidchilik harakati namoyondalarining mamlakatimiz xalqlari ozodligi va istiqloli uchun kurashiga qo'shgan hissasi, jamiyatni o'rta asr illatlari madaniy qoloqlik va mustamlaka zulmidan, xurofotdan ozod qilish, xalqni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, mustaqil milliy davlatchilik asoslarini bunyod etish harakati xususidagi fikrlar bayon qilingan

Kalit so'zlar: Turkiston, xalq, millat, ma'rifat, jadidchilik, tafakkur, ma'naviy meros, ta'lim, tarbiya, maktab, maorif.

**ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ДЖАДИДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается один из основных и серьёзных вопросов тысячелетней и одновременно обновляющийся истории независимого Узбекистана – вклад представителей просветительско-джадидского движения Туркестана в борьбу за свободу и независимость народа нашей страны, освобождение общества от таких недугов средневековья, как культурная неграмотность и колониализм, предрассудок, и идеи об образовании основ независимого национального государства и выведения народа на путь современного развития.

Ключевые слова: Туркестан, народ, нация, просвещение, джадидизм, мышление, духовное наследие, образование, воспитание, школа, народное образование.

THE ENLIGHTENMENT-JADIDIST MOVEMENT IN TURKESTAN AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHT

ABSTRACT

One of the important and serious problems in the millennial but becoming new history of Independent Uzbekistan – the contribution of the representatives of the movement of enlightenment-jadidism in Turkestan to the struggle of the people of our country for freedom and independence, leading the people to the way of modern development, making the society rid of medieval bad habits as cultural illiterateness and violation of colonialism, and the ideas about the foundation of the bases of the independent national government are analyzed in the article.

Keywords: Turkestan, people, nation, enlightenment, jadidism, thinking, spiritual heritage, education, upbringing, school, public education.

KIRISH

Ma'lumki, jadidchilik harakati namoyondalari tomonidan ilgari surilgan falsafiy qarashlar va g'oyalar xalqimizning milliy, ijtimoiy va madaniy hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etgan. Jadidchilik aslida ma'rifatparvarlik harakatining ko'rinishi bo'lib, ular mamlakatni feodal qoloqlikdan chiqarish va milliy taraqqiyotga erishish, hamda Turkiston mustaqilligi uchun kurash kabi maqsadlarda faoliyat olib bordilar. Jadidlarning asosiy maqsadi, jamiyatni o'rta asr illatlari, madaniy qoloqlik va mustamlaka zulmidan, xurofotdan ozod qilish, xalqni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish bo'lib, mustaqil milliy davlatchilik asoslarini bunyod etish kabilarda ifodalandi. Bu harakat namoyondalari dastlab, o'zlarini "ma'rifatparvar", "taraqqiyparvar", keyinchalik "jadidlar" deb atashdi. Bugungi kunda jahonshumul ahamiyatga molik ekanligi e'tirof qilinmoqda. "Umuman, – Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, – biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi." [2;3.]

Turkiston ma'rifatchilik maktabining boy o'tmishi va ulkan merosi XIX asr oxirlaridan boshlab Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulqodir Shakuriy, Ishoqxon Ibrat, Ahmad Donishlar tomonidan shakllantirildi. Ular mamlakat xalqini milliy zulm va qoloqlikdan xalos etishning yagona yo'li ma'rifatda deb bildilar. Bu fidoiy zotlar mustabid tuzum va jaholatga, ma'naviy qullik

va jabr- zulmga qarshi bor kuchlari bilan kurash olib bordilar. Dunyoning ko'p mamlakatlarini kezib, jahon xalqlarining ilmu-urfonlarini o'rganishlari asosida, mustamlaka va qaram o'lkaning kishanlarini ilm ma'rifat bilangina yengib, ozodlik sari boshlamoq, o'sha davr tuzumini parchalamoq mumkin ekanligini chuqur his etdilar. Ular bu yo'lda, eng avvalo, yurtimizda maktab-maorif ishlarini yoyishda va rivojlantirishda ham nazariy, ham amaliy jihatdan faoliyat olib borib, azmu-shijoat namunalarini ko'rsatdilar. Bundan ko'rinadiki, ma'rifatparvarlik millatimiz va xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish maqsadlarida vujudga kelgan buyuk tarixiy harakatlardandir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. (Literature review)

“Chindan ham - deb ta'kidlaydi atoqli davlat arbobi birinchi Prezidentimiz Islom Karimov - tariximizning qaysi bir davrini olmaylik yurtimizda ilmu ma'rifat va yuksak ma'naviyatga intilish hech qachon tugamaganini, xalqimiz dahosining o'lmas timsoli sifatida eng og'ir va murakkab davrlarda ham yaqqol namoyon bo'lib kelganini ko'rishimiz mumkin.

Turkiston jadidlari yetakchilari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Tavallo, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Abdulhamid Cho'lpon va boshqalarning dunyoqarashi yangi usul maktablarining vujudga kelishiga turtki, ya'ni namuna bo'lgan”. [3; 259-260.]

Shu o'rinda, Turkistondagi, xususan, O'zbekiston hududidan yetishib chiqqan jadidchilik va demokratik hamda mustaqillik harakatining ko'zga ko'ringan xalqimizning zukko farzandlari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ubaydulla Asadxo'ja o'g'li, Abdulla Avloniy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy, Elbek, Botu, Fayzulla Xo'jaev, Akmal Ikromov, Shoislom Shomuhamedov, Boboovun Salimov, Polvonniyoz Yusupov, Turar Risqulov kabi vatanparvarlar chor hukumati mustamlakachilik siyosati tufayli ikkiyoqlama ezilib yotganini chuqur anglab yetdilar va bunday hayotni o'zgartirish, tamomila yangilash, milliy istiqloлга erishish zarurligi haqidagi ijtimoiy-tarixiy, falsafiy-siyosiy g'oyalarni ilgari surdilar. [3; 259-260.] Ular xalq baxtini o'z baxtlari deb bildilar. Xalqimizning ko'krigiga ozodlik, hurriyat shabadasi tegadigan baxtli kunlar, saodatli damlar yetib kelishini zo'r intizorlik bilan kuzatdilar. Xalqni ma'rifatli qilish, bilim saviyasini ko'tarish, fikr doirasini o'stirish, milliy istiqloлга erishishning zarur shart-sharoitlaridan biri deb tushundilar va ana shu olijanob niyatlarini amalga oshirish uchun tinmay harakat qildilar. Turkistonning kelajagi to'g'risida, millatning istiqboli haqida tinmay qayg'urdilar, izlandilar, milliy istiqlolimizga zamin yaratdilar.

Lekin ularning ko'pchiligining hayoti, faoliyati va ilg'or g'oyalari haqida o'tmish sho'rolar tuzumida fikr yuritish, o'rganish, tashviqot-targ'ibot olib borish

mumkin emas edi. Bunga faqat mustaqillik tufayli muyassar bo'ldik. "Mustaqillik poydevoriga xalqimizning boshiga tushgan og'ir kunlarda qatag'onga uchrab, gunohsiz qurbon bo'lgan minglab zabardast, unutilmas farzandlari tamal toshlarini qo'ygan. Shuning uchun mustabidlik zamonida xalqimiz xotirasidan ataylab o'chirilgan mo'tabar insonlarning nomlari birin-ketin tiklanayapti. Abdulla Qodiriy va Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat va Usmon Nosir kabi Vatanimiz, millatimiz ozodligi yo'lida shahid ketgan o'nlab siymolarning ma'naviy merosidan bugun xalqimiz bisotiga qaytmoqda".[4;85.]

Tadqiqot metodologiyasi. (Research Methodology).

Mustaqillik davrida nomlari tiklanib, xalqimiz bisotiga qaytarilayotgan siymolar orasida Turkiston jadidlarining ham ko'plab, taniqli vakillari bor. Biroq, ularning hammasining hayoti, faoliyati va ilg'or g'oyalari haqida batafsil to'xtalishning imkoniyati yo'q. Shu o'rinda, Turkiston janubiy o'lkalarida faoliyat yuritgan jadidchilik harakati vakili Mahmudxo'ja Behbudiyning faoliyati va ilg'or g'oyalari haqida fikr yuritimiz.

Turkistondagi jadidchilik "harakatining "otasi" hisoblangan taniqli pedagog, yozuvchi, alloma va jurnalist Mahmudxo'ja Behbudiy 1875 yilning 19 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida ruhoniylar oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shoxmurod zamonida (1785-1880) Samarqandga kelib qolgan.

Imom xatiblik bilan shug'ullanib kelgan otasi Behbudxo'ja 1894 yil vafot etgach, yosh Mahmudxo'ja tog'asi qozi Muhammad Siddiqning tarbiyasi va qaramog'ida o'sib voyaga yetadi. Arab tili va grammatikasini kichik tog'asi Mulla Odildan o'rganadi. Yoshligidan ilm olishga qiziqqan Mahmudxo'ja dastlab Samarqand madrasasida, so'ngra Buxoroda yaxshigina tahsilda bo'lib, hisob, huquq, din, arab va fors tillaridan chuqur saboq oladi. An'anaviy tahsil, so'ng esa o'z ustida qunt va sabot bilan ishlash orqali u 18 yoshidan qozixonada mirzolik qila boshlaydi, keyin esa shariatning yuksak maqomlari qozi, mufti darajasiga ko'tariladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy ma'rifatparvarlik faoliyatini Turkistonda yangicha "usuli jadid" maktabi zarurligini nazariy asoslash va ularni tashkil etishga yunaltilgan katta ishlarga rahnamolik qilishdan boshladi. Bu ezgu maqsadlar yo'lida, yangi maktablar qurish, yosh avlodni ozodlik va mustaqillik ruhida tarbiyalash, ularni ilm-ma'rifatli qilish orqali tafakkuriga ta'sir etish lozimligini anglab yetdi. Bunday maktablar uchun o'zbek va tojik tillarida yuzdan ortiq darsliklar va qo'llanmalar yozib chop ettirdi: "Mustaxabi jug'rofiyayi umumiya" (Qisqacha umumiy jug'rofiya), "Kitobati atfol" (Bolalar maktublari), "Muxtasari tarixi Islomiya" (Islom qisqacha tarixi), "Amaliyoti islom" (Islom amaliyoti), "Madhali

jug'rofiyati umroniy" (Aholi jug'rofiyasiga kirish) "Muxtasari jug'rofiyati Rusiya" (Rossiya qisqacha jug'rofiyasi) va boshqalar shular jumlasiga kiradi.[5;21]

Uning asarlarida ijtimoiy-siyosiy va falsafiy g'oyalar o'ziga xos badiiy tarzda ifoda etilgan bo'lib, xalq ta'limi, umuman, yoshlar va kattalar o'rtasidagi munosabatlarni g'oyat jiddiy, nozik va qaltis masala sifatida ko'taradi. Jumladan, "Padarkush" dramasi orqali ota-onalar bilan bolalar, xususan, o'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib, o'z otasini o'ldirgani, ilmsizlik, nodonlik va jaholat oqibati ekanligini yoritib beradi. Uning sahnalashtirilishi muallifga katta shuhrat keltirgan.

Bulardan tashqari Mahmudxo'ja Behbudiy ko'plab, qariyb 200-300 ta publitsistik maqolalar yozib, o'zi va maslakdoshlari tashkil qilgan gazeta va jurnallarda e'lon qilib, ularda millat va Vatan taqdiri, mustaqillik g'oyasi, ahloq va ta'lim-tarbiya hamda boshqa masalalarni davr ehtiyoji zaruriyatidan kelib chiqib yoritgan va hayotga tadbiiq etishga sa'y-harakat qilgan. Chunonchi, Behbudiy, o'quvchilarni va yoshlarni Makka, Madina, Misr va Istanbulga yuborish bilan birga, Rossiya universitetlari va texnik o'quv yurtlariga, jumladan, Kavkaz, Qrim, Orenburg va Qozon shaharlariga yuborish zarurligini uqtiradi va amalga oshiradi.1918 yilda Samarqandda "Musulmon ishchi va dehqon sho'rosi" tuzilganda, u maorif ishlari komissari etib tayinlanadi. Shundan so'ng, u yangi maktab tarmog'ini yanada kengaytirish, ular uchun o'quv rejalari tuzish, yangi darsliklar yaratish, o'qituvchilar tayyorlaydigan kurslar ochish ishlarini rivojlantirib yuboradi.Ozodlik uchun o'z jonini ham tikishga tayyor bo'lgan millat fidoyisi, Turkiston jadidlarining yetakchisi Mahmudxo'ja Behbudiy o'lkamiz va xalqimizning chor Rossiyasi mustamlakachiligida ezilib, undan qutulish chorasini izlashga tushgan yurt ziyolilari oldiga shunday talabni uqtiradi va tahlil qilar ekan shunday xulosaga keladi: "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga paymol bo'lur". [6;88.]

Binobarin, Mahmudxo'ja Behbudiy o'z faoliyati, qolaversa umrining so'nggi daqiqalarigacha zamon talablaridan kelib chiqib ish ko'rish, millat taqdiri va istiqbolini belgilovchi milliy kadrlarni yetishtirish, milliy biqlikdan chiqib, dunyo miqyosida fikrlay oladigan, chet ellar siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'naviy munosabatlar va muloqotlarda jahon andozalari darajasida ish yuritadigan millatga aylanish kabi qoida va tamoyillarni olg'a surdi.

Shu o'rinda, bugungi kunda yurtimizda ma'naviy merosimiz va tariximizga bo'lgan e'tibor, olib borilayotgan tizimli islohotlar ular orzu qilgan davlatchilikning shakllanishiga, taraqqiyparvar yoshlar qiyofasini rivojlantirishga hissa bo'lmoqda.

Umuman, biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu

bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi.”[2;3]

Behbudiy o'z faoliyati va asarlarida milliy mustaqillik g'oyalarini targ'ib etib, ilm-ma'rifat sohasida olib borgan ishlarida yoshlarni Turkiston xalqlari tarixi, tili, qolaversa, madaniyatiga hurmat hissini rivoj toptirishga harakat qildi. U shunday deb yozgan edi: “Maorif bo'limida ishlayturg'on musulmonlarning boshini silangiz... o'rtadan niqobni ko'taringiz, Turkiston bolalarini ilmsiz qo'y mangizlar. Hammaga ozodlik yo'lini ko'rsatingizlar... ”.[7;133.]

“Biz, - deb yozgan edi 1992 yilgi “Inqilob” jurnalida Behbudiy - o'z qismatimizni bilamiz. Agar bizning hayotimiz hurriyat va xalqning baxt- saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo'lsa, biz o'limni ham xursandchilik bilan kutib olamiz...mumkin qadar ko'proq yaxshi maktablar ochish, shuningdek, maorif va xalq baxt-saodatini ta'minlash sohasida tinmay ishlash bizga haykal bo'ladi”.[8;150.] Albatta, bu sa'y-harakatlar millatni ijtimoiy-siyosiy tafakkuri o'zgarishiga destruktiv ta'sir etdi va bugungi va kelgusi taraqqiyotimiz uchun katta hissa bo'ldi.

“Yoshlar,-degan edi u, yana – istayturlarki, millatga va xalq ommasiga xizmat etsalar...Oldimizda ish ko'p. Boshqa xalqlar har daqiqa taraqqiy etmoqdadurlar. Takror arz qilurmizki, yosh va kattalar bir bo'lib ishlamoq kerak...Agar biz ta'lim-tarbiya ishini shu ruhda olib bormasak, turkistonliklarga na hurriyat qolur, na muxtoriyat berilur...”[8;150.]

U bu bilan bevosita maktablarni tashkil etish, o'quv tizimini isloh qilish, darslik yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xuddi shu davrda “Yangi hisob” darsligini yozib nashrdan chiqardi.

Mahmudxo'ja Behbudiy siyosiy-ma'rifiy qarashlaridan muhim xususiyat shundaki, u jamiyatni tabaqalab, yo'qsillar g'oyasi asosida yondashishiga qarshi chiqdi. Aksincha, u birlashgan “Muttahid front” g'oyasini bayon qilar ekan, “ulamo ila ziyoli va taraqqiyparvarlarmiz boy va ovomimiz birlashib, dinu millat va Vatanning rivoji uchun xizmat etsak” deydi.[5;22.]

XX asr boshlarida ilgari surilgan bu qarashlar va g'oyalar hozirgi, ayniqsa, mustaqil hayotimiz davriga hamohangdir va bu ulug' siymoning naqadar uzoqni ko'ra bilganidan dalolat beradi. Yuqorida ta'kidlanganimizdek, Mahmudxo'ja Behbudiy XX asr boshlaridan to umrining oxirigacha mamlakatimiz va xalqimizni ilm-ma'rifatli qilib, ozodlik va mustaqillikka erishishi yo'lida o'zbek madaniyati tarixida o'chmas iz va boy meros qoldirgan buyuk bir alloma va siymo ekanligidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda Behbudiyning asarlari va to'plamlari chop etilmoqda. O'zbekistonda S.Qosimov, A.Aliev, N.Karimov, S.Ahmedov, Sh.Turdiyev, D.Said, N.Avazov, Z.Ahrorova, B.Qosimov, Tojikistonda R.Hodizoda, Germaniya

I. Baldauf (B. Qosimov bilan hamkorlikda), AQShda E. Olvart va boshqa mamlakatlarda Behbudiyning hayoti, ijodi bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan.

Xulosa va tavsiyalar. (Conclusions and recommendations).

Xullas, Mahmudxo'ja Behbudiy deyarli yuz yil muqaddam endilikda mustaqilligimiz sharofati bilan hal etilayotgan vazifalarni belgilab bergan edi. Uning ko'plab fikrlari va g'oyalari bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan ulug'vor ishlarga hamohangdir. Jumladan, O'zbekiston miqyosida, ko'chalar, maktablar, kutubxonalar va boshqa madaniy muassasalar uning nomiga qo'yilgan, tavallud sanalarini shonlanib, asarlari chop etilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jadidchilik harakati Turkiston xalqlarini mustaqillikka olib chiqa olmagan bo'lsa-da, feodal qoloqlik va mustamlakachilik sharoitida mudrab yotgan xalqni uyg'otib yubordi. Chorizm mustamlakasi davrida ma'rifat g'oyasini baland ko'tarib chiqqan jadid bobolarimiz Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abudurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ishoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir kabi yuzlab ma'rifatparvar fidoyi insonlarning faoliyati, o'z shaxsiy manfaati, huzur-halovatidan kechib, el-ulus manfaati yo'lida yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o'chmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Sh. Mirziyoev. Milliy taraqqiyoti yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi. T. 2017 yil. 1-tom. B. 417.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 24 yanvar.
3. O'zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. "Sharq" nashriyoti. 2000 yil. B. 259-260.
4. Karimov I.A. O'zbekiston milliy istiqlol iqtisod siyosat mafkura.– T. "O'zbekiston". 1993. 85.B.
5. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'at. T. "Sharq". 2006 yil. B.21-22.
6. «Ehtiyoji millat», «Samarqand» gazetasi 1913 yil 26 son. Barkamol avlod orzusi.– Toshkent. "Sharq". 1999. 88.B.
7. S. Otamuratov, S. Husanov, J. Ramatov. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent. "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti. 2002 yil. 133.B.
8. Zunnunov A., Xayrullaev M., To'xliiev B., Xatamov N. Pedagogika tarixi. – Toshkent. "Sharq". 2000. 150.B.

9. Jo‘raqulov O. Qashqadaryoda sho‘rolar siyosatining dastlabki qadamlari// Mustaqil O‘zbekiston va millatlararo munosabatlarda barqarorlik. Toshkent. 1995 y. 90-bet.
10. Nosir Muhammad. Nasaf va Kesh allomalari. – Toshkent. “G’afur G’ulom” nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2006. Buyuk ma’rifatparvar nomi bilan// 14-15 betlar.
11. Jadidchilik islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. – Toshkent.“Universitet”. 1999. 204-205 bet.
12. Behbudiy M.Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma’naviyat,1999. 36.B.